

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Musurmonqulova B.A

ЎГ-15 VA ЎГ-20 TIPIDAGI GIDRAVLIK EKSKAVALRLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALI

QAZILMA KONLARINI OCHIQ USULDA QAZIB OLISHNI SAMARADORLIGIMI OSHIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

